

Mémoire de recherche M2

Directeur du mémoire :
Thomas GAUDY

Les jeux vidéo écologiques

Auteur:

Selmane HAMZAOUI

En Binôme avec :

William TCHIKANTIO SAMEN

Promotion : M2IRT-2012
Spécialité M2 : IJV

Résumé

Ce mémoire traite le thème de l'écologie dans les jeux vidéos, est-ce que les consoles et les jeux vidéos existants sont écologiques au niveau matériel et pédagogique, comment peut on sensibiliser les gens à leurs environnements par le biais de jeux vidéos ? C'est ce que nous allons voir toute au long de ce mémoire.

L'écologie est un point essentiel dans notre vie quotidienne, l'approche via les jeux vidéos peut avoir énormément d'avantage surtout en touchant une très jeune population, nous verrons aussi que ce n'est pas si facile de créer des jeux de ce type et de les faire connaître auprès des joueurs.

Nous proposerons à la fin des idées de solutions qui peuvent être réalisables en se basant sur les premiers chapitres de notre mémoire ainsi qu'aux entrevues qui nous ont été accordées par différentes personnes travaillant dans ce domaine

Abstract

This documents deals with the theme of ecology in video games, is that the consoles and video games are existing in ecological and educational materials, how have sensitized people to their environment through video games? This is what we'll see all along this documents.

Ecology is an essential point in our daily lives, there may be several approaches to address this issue, but the approach via video games can have enormous advantage especially touched What can a very young population, we will see it is not so easy to create games of this kind and make them known to the players

We will propose at the end of ideas for solutions that may be achievable based on the early chapters of our memory and the interviews were given to us by various people working in this area

Remerciements

Je tiens à remercier tout d'abord Thomas Gaudy mon directeur de mémoire pour son soutien, ses conseils ainsi que l'effort qu'il a fourni pour répondre à toutes mes interrogations sans oublier sa participation durant ce mémoire.

Je remercie aussi mon binôme William Samen pour sa présence tout au long du mémoire ainsi que pendant les interviews

Je remercie également toutes les personnes qui ont participé dans ce mémoire : (Tabet Ouel Mahi, Willaume Thomas, Sebastien Genvo) pour l'interview qu'il nous ont accordé, mes parents pour le conseil qu'il m'ont apporté et sans oublier Juliette Alves notre ancienne responsable pédagogique.

Table des matières

<u>Résumé</u>	2
<u>Abstract</u>	3
<u>Remerciements</u>	4
<u>I Introduction</u>	7
<u>I.A Pourquoi parler de l'écologie dans les jeux vidéo :</u>	8
<u>II Analyse de l'existant :</u>	14
<u>II.A Le côté matériel :</u>	14
<u>II.B Recyclage :</u>	14
<u>II.C Consommation :</u>	16
<u>III Les jeux vidéo :</u>	18
<u>III.A Les jeux à caractère 100% écologiques :</u>	18
<u>III.B Les jeux vidéos avec une intention écologique:</u>	19
<u>IV Limites de la portée des jeux écologiques :</u>	32
<u>V Proposition de solution :</u>	38
<u>V.A Des solutions qui cachent d'autres problèmes :</u>	38
<u>V.B Nettoyer sa ville :</u>	38
<u>V.C Quantifier les problèmes :</u>	39
<u>V.D Modification du programme scolaire :</u>	39
<u>V.E Trouver un budget pour les jeux écologiques :</u>	39
<u>V.F Des scénarios inverses :</u>	40
<u>V.G Promouvoir les jeux écologiques :</u>	40
<u>VI Description détaillée de certaines solutions :</u>	40
<u>VII Choix d'une solution :</u>	42
<u>VII.A Objectif du jeu:</u>	43
<u>VII.B Public ciblé :</u>	43
<u>VII.C Support matériel :</u>	43
<u>VII.D Description des interfaces :</u>	44
<u>VII.E Les contrôles :</u>	45

<u>VII.F L'intérêt écologique :</u>	46
<u>VIII Apport du travail :</u>	47
<u>IX Conclusion :</u>	48
<u>Webographie</u>	49
<u>Annexes</u>	51

I Introduction

On entend souvent parler ces derniers temps de réchauffement climatique, et des effets engendrés par ce dernier. Qui n'a pas entendu parler de la pollution des océans ou de la terre ? Les chiffres actuels montrent que les émissions de CO₂ sont passées de 18 milliards de tonnes en 2000¹, à plus de 30 milliards de tonnes en 2009², cela augmente aussi le nombre de catastrophes naturelles de plus en plus dévastatrices, au niveau mondial. Aujourd'hui, « environ 70 % des catastrophes naturelles sont liées au climat, près de deux fois plus qu'il y a 20 ans » selon le site des [Nations Unies](#)³, et tout cela est causé évidemment par l'homme et surtout par les sociétés dites développées.

En partant de ce point-là, nous pensons que les jeux vidéos ont une part très importante dans l'éducation et surtout à la prise de conscience écologique pour les enfants ainsi que pour les adultes, c'est pour ça nous allons essayer dans ce rapport de proposer des idées neuves en collaboration avec des organismes à caractère écologique.

Avant de parler de l'existant sur les jeux écologiques nous définiront ce qu'est l'écologie. Selon le Larousse⁴ : l'écologie est une « science ayant pour objet les relations des êtres vivants (animaux, végétaux, micro-organismes) avec leur environnement, ainsi qu'avec les autres êtres vivants ».

L'écologie est donc une science qui permet de comprendre la réaction entre l'homme et l'ensemble des éléments naturels, techniques qui peuvent l'entourer. Cela a pour objectif d'améliorer notre vie quotidienne et surtout future afin d'apporter un impact positif sur la terre.

¹ Site : www.syti.net/EtatPlanete.html

² Site : <http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20110530.OBS4203/le-chiffre-30-6-milliards-de-tonnes.html>

³ Site : <http://www.un.org/fr/humanitarian/overview/disaster.shtml>

⁴ Site : <http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/%C3%A9cologie/27614>

I.A Pourquoi parler de l'écologie dans les jeux vidéo :

Il existe plusieurs raisons qui peuvent nous amener à aller dans ce sens-là, tout d'abord il faut savoir que la cause numéro un de la pollution et du réchauffement climatique est l'homme, et les jeux sont un moyen qui permet de toucher une population jeune et adulte.

Selon l'étude mener en juin 2010 sur la répartition de marché de jeu vidéo en 2009 par **GfK Retail and Technology France**¹, dans la figure ci-dessous **Figure-3-** on remarque par exemple qu'en 2009, 16,4 millions de jeux ont été vendus pour les enfants de 3 ans

Figure-3-: Le nombre de jeux vidéo vendus en millions selon l'âge des publics ciblés

Ces statistiques sont faites en France. Pour aller voir en dehors de la France, selon l'institut de recherche Nielsen, en 2006, 41,1 % (45,7 millions) des

¹ Site : http://www.crje.fr/etude_marche_jeu_video_2010.pdf

familles américaines possédaient aussi une console de jeu ce qui fait une population non négligeable qui peut être ciblée¹

Toujours selon une autre étude mener par ISFE-Nielsen² « **Video Gamers in Europe 2008** » montre que les jeux vidéo arrivent en tête des activités de loisirs des enfants, parents et adultes européens, selon l'article « 57% des joueurs trouvent dans le jeu un stimulant de l'imagination et 45 % affirment que le jeu les fait réfléchir, et 81 % des parents qui jouent le font avec leurs enfants », ainsi le terrain visé (jeux vidéos) est vierge et peut être bien exploité

Les sociétés les plus développées sont les plus polluantes, et c'est dans ces pays là qu'on a les moyens d'acheter une console de jeux par exemple. Les éditeurs de jeux aussi sont originaires de pays développés ce qui nous force à viser ces sociétés-là par le biais de jeux vidéos écologiques

Un article du site ConsoGlobe³ paru 12/2008 s'intéresse a l'écologie dans les Consoles de jeux vidéo qui montre que :

- Le marché mondial des Jeux vidéo est estimé à 41 milliards de recettes entre 2003 et 2008.
- Sous l'effet de la crise économique, des préoccupations écologiques, éthiques..., le consommateur revoit ses fondamentaux et ses priorités. Afin de pouvoir s'adapter aux nouvelles contraintes qui l'environnent, il s'intéresse beaucoup à l'écologie même dans les jeux aujourd'hui.

Les préoccupations actuelles des conservateurs "verts" résident essentiellement sur la sensibilisation des populations au niveau de leur comportement écologique sur le plan énergétique et ce, dans le seul but d'éviter ou de ralentir un éventuel réchauffement de la planète pouvant entraîner d'énormes dégâts.

Il me vient donc à l'esprit la question suivante: comment les jeux vidéo pourront aider ou changer le comportement de ces consommateurs? À cette question il existe diverses solutions qui pourraient être prises en compte afin d'emme-

¹ Site : http://www.hispanicad.com/cgi-bin/news/newsarticle.cgi?article_id=21444

² Site : http://www.isfe.eu/sites/isfe.eu/files/isfe_consumer_research_2008_report_final.pdf

³ Site : <http://www.conso globe.com/consoles-jeux-gourmandes-energie-2845-cg>

ner les populations à respecter comme il se doit la nature et ce, par le biais des jeux vidéo, ou de tout ce qui rentre en jeu dans la création d'un jeu vidéo.

Je vous apporterai donc dans ce mémoire une valeur ajoutée sur la façon de vous comporter ou de jouer en respectant et en apprenant à protéger la nature.

D'une façon générale, une crise écologique est ce qui se produit lorsque l'environnement biophysique d'un individu, d'une espèce ou d'une population d'espèces évolue de façon défavorable à sa survie selon le site techno-science.net¹

Devant ce désastre naturel vers lequel nous plongeons très rapidement et auquel les jeux vidéo font partie intégrante, concepteurs et adeptes de jeux vidéo s'attellent à trouver le moyen le plus efficace pour sauver la planète en réduisant au maximum les dépenses énergétiques liées au domaine des jeux vidéo.

D'après une étude récente (5 juillet 2011) faite par le cabinet **Gartner** qui a été mentionné sur le site de gamasutra.com², le marché du jeu vidéo devrait peser 74 milliards de dollars (51,7 milliards d'euros). D'après les chiffres de l'institut d'études, le marché mondial progresse de plus de 10 % par rapport à l'année 2010.

Pour parvenir à ce résultat, Gartner analyse l'« écosystème » du jeu vidéo, et agrège des estimations de ventes des ventes de matériels, comme les consoles de jeux portables ou de salon, les jeux proprement dits, ainsi que les contenus en ligne. Pour les quatre prochaines années, ce sont les ventes de jeux sur consoles qui vont continuer à tirer le marché du jeu. Entre 2011 et 2015, ce secteur devrait passer de 44,7 milliards de dollars (31,2 milliards d'euros), à 56 milliards de dollars (39,1 milliards d'euros), enregistrant une croissance stable.

Mais, il reste à noter dans cette analyse que les tablettes numériques et les Smartphones pourraient également jouer un rôle de plus en plus important dans le secteur du jeu vidéo. En avril, l'institut **Flurry Analytics** remarquait déjà, aux États-Unis, une forte croissance du marché des jeux disponibles sur les plates-

¹ Site : <http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=3454>

² Site : http://www.gamasutra.com/view/news/35659/Study_Worldwide_Video_Game_Spending_Will_Exceed_74B_in_2011.php

formes IOS d'Apple et Android de Google. Selon [Flurry Analytics](#)¹, ces jeux pèsent en 2010, **800 millions** de dollars aux États unis, contre **500 millions** de dollars, un an plus tôt.

Le cabinet **Gartner** anticipe également une croissance très importante du domaine du jeu en ligne, évoluant de près de 12 milliards de dollars (8,4 milliards d'euros) à plus de 28 milliards de dollars (19,5 milliards d'euros) attendus en 2015.

Pour Gartner, la progression du jeu en ligne s'explique essentiellement par l'arrivée de nouveaux modèles économiques. "Les modèles fondés sur l'abonnement laissent désormais la place à des modèles "freemium", où l'accès est gratuit mais où la monétisation est assurée par la publicité, ou les systèmes de micro transactions", explique Brian Blau de Gartner, dans un communiqué.

Avec cette étude, l'institut d'études confirme une tendance de plus en plus affirmée dans les jeux en ligne. D'importants acteurs du jeu, comme **Valve**, mais aussi **Electronic Arts** ont annoncé expérimenter des modèles free-to-Play. Ces prévisions confirment également le succès des "jeux sociaux", alors que Zynga, leader dans ce domaine, vient de remplir un formulaire d'entrée en bourse.

Toutes ces inquiétudes trouvent une bonne réponse lorsqu'on se penche sur cet article, publié sur le site [samerelipopette.com](#)² et traitant le sujet des consoles de jeux vidéo sous un aspect écologique.

Il ressort des informations qui donnent à réfléchir telles que :

- Selon la NRDC³, avec un simple économiseur d'énergie sur les consoles de jeux, les États-Unis économiseraient 11 milliards de kWh en électricité ce qui correspond à 7 millions de tonnes d'émissions de CO2.
- La consommation d'électricité de l'ensemble des consoles de jeux aux USA uniquement équivaut à la consommation d'électricité d'une ville de 1,3 million de personnes.

¹ Site : <http://blog.flurry.com/bid/60307/Apple-and-Google-Capture-U-S-Video-Game-Market-Share-in-2010>

² Site : <http://www.samerelipopette.com/consoles-de-jeux-video-ecologie-et-rentabilite/>

³ NRDC : National Resources Defend Council

Ces informations laissent donc à désirer et nous poussent à chercher le moyen le plus judicieux d'allier les termes Jeux vidéo et écologie.

L'enjeu étant assez bénéfique car ce marché rapporte assez et ne se verrait donc pas délaissé juste pour ce manque d'implication sur le plan écologique, l'idée première qui me vient en tête serait donc celle d'anticiper sur « le comportement des consommateurs » sans qui le marché du jeu vidéo serait juste mis aux oubliettes.

Selon une étude du site e-marketing.fr¹ portant sur les tendances de consommation des Français sous l'effet de la crise, menée en janvier 2011, il ressort très clairement que : « Sous l'effet de la crise économique, des préoccupations écologiques, éthiques..., le consommateur revoit ses fondamentaux et ses priorités. Afin de pouvoir s'adapter aux nouvelles contraintes qui l'entourent »

Il est donc très clair que le consommateur s'intéresse davantage à l'écologie, bien que cela se fasse sous la pression des facteurs économiques et la médiatisation du problème écologique qui serait une source de revenus pour certains commerciaux, qui voient en cette tendance écologique de nouveaux consommateurs. Cela laisse donc une place aux jeux écologiques exclusivement à portée éducative ou préventive pour se frayer un chemin dans le monde des jeux vidéo.

Dans le même ordre d'idée, nous avons pu suivre L'émission Place de la toile, sur France culture, intitulée " Quand les technos se mettent au vert"² et qui évoque la problématique écologique liée aux technologies dans le domaine de l'informatique, les réseaux, les Data center,... et quel sont les moyens qui peuvent être mis en place dans le futur pour avoir des produits informatiques beaucoup moins polluants.

¹ Site : <http://www.e-marketing.fr/Dossiers-Thematiques-Marketing/Le-comportement-des-consommateurs-7/Sommaire.htm#SousPartie55>

² Site: <http://www.franceculture.fr/emission-place-de-la-toile-quand-les-technos-se-mettent-au-vert-2012-01-07>

Des chiffres ont été donnés montrant la gravité de ces derniers :

- ◆ La réalisation d'un ordinateur combinée à sa période d'utilisation émet 3.2 millions de tonnes de CO₂ + 0.92 million de tonnes de CO₂ pour son recyclage.
- ◆ Les Data center émettent 80 millions de tonnes/ans de CO₂ sans parler des équipements utilisés pour refroidir ses serveurs (pour avoir une idée réelle du problème, la Belgique à elle seule émet 133 millions de tonnes/ans de CO₂)

Comment prendre en compte ces considérations pour les jeux vidéos en ligne et pour les consoles ? Quelles habitudes changer ? Devons-nous jouer moins ou autrement ?

Il est intéressant de noter que le marché des jeux vidéo influe sur une très grande catégorie de joueurs et n'est plus sélectif ou adapté uniquement à une population très jeune comme autrefois. Il arrive comme c'est le cas pour la Nintendo Wii à rassembler par ses multiples jeux à caractère familial des populations beaucoup plus larges de joueurs.

La conception de jeux vidéo écologiques pourrait donc être une bonne idée pour communiquer sur ces problèmes, à des fins pédagogiques ou éducatives, mais nous pouvons nous demander s'ils constituent vraiment une bonne solution. Vaut-il mieux confronter le public à un univers virtuel ou les inciter à ouvrir les yeux sur l'état du monde réel ? Ces deux orientations sont-elles conciliables ?

II Analyse de l'existant :

Dans cette partie nous ferons une petite recherche sur l'existant au niveau des jeux vidéo écologiques et nous essayerons de voir deux grands aspects sur les jeux :

1. L'aspect matériel des jeux vidéo écologiques (Consoles, périphériques...)
2. Le jeu vidéo en lui-même

Le deuxième aspect peut se diviser en plusieurs parties que nous listons ci-dessous :

- x Les jeux à caractère 100% écologiques
- x Les jeux qui restent dans leur domaine (aventure, action,...) mais avec une intention et des outils marketing d'écolo
- x Les jeux contenant une partie écologique non voulue

II.A Le côté matériel :

Cette partie-là concerne plus les fabricants de matériel, de support, de console, et les composants (carte graphique, mémoire vive...). Comment ces derniers (constructeurs) traitent le recyclage de leurs matériels électroniques? Combien consomment-ils en énergies? Comment les manuels d'utilisation sont-ils fournis? Autant de questions sur lesquels il faut se pencher.

II.B Recyclage :

Greenpeace¹ a publié le 1er décembre 2010 son rapport annuel sur le traitement des déchets des constructeurs d'appareils électroniques « Nintendo serait le constructeur se souciant le moins de ses déchets. C'est pourtant le constructeur de consoles le plus connu au monde grâce à la Wii et la Nintendo DS qui écrasent la concurrence ». « Nintendo a reçu une note de 1,4 sur une échelle de 10 ce qui est vraiment peu. Notons que Microsoft ne se place pas loin avec une note de 2,9 »

¹ Site : <http://www.greenpeace.org/international/Global/international/planet-2/report/2010/1/nintendo-guide-to-greener-electronics-14.pdf>

Suite un article paru sur Greenpeace² un rapport « Playing Dirty » en 2008 sur les trois consoles de jeux les plus populaires : « la Nintendo Wii, la PlayStation 3 Élite (PS3) de Sony, et la Xbox 360 de Microsoft contiennent des substances chimiques dangereuses telles que le chlorure de polyvinyle (PVC), des phtalates, du béryllium et des retardateurs de flamme bromés. »

Tout ceci montre que les consoles de jeux menacent réellement notre environnement et l'homme via leurs déchets très mal recyclés ainsi que leurs substances toxiques.

Pourtant, en termes de recyclage sur du matériel électronique il existe différents organismes qui gèrent cette partie, le traitement des DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques) en Europe il y a l'organisme ERP (European Recycling Platform), afin d'inciter les jeunes à recycler leurs matériels défectueux, par exemple des lecteurs mp3, téléphones portables ou consoles de jeux vidéo usagées, en échange, ils offrent gratuitement à un concert de musique pop-rock-électro ou new soul, voir la figure-4- montrant un processus de recyclage

Figure-4-¹ :Un processus de recyclage

² Site : <http://www.greenpeace.org/international/Global/international/planet-2/report/2008/5/playing-dirty.pdf>

¹ Site : <http://www.ecobase21.net/Recyclage/PetitsGestesBonnesPratiques/Bonnespratiques.html>

Il existe aussi d'autres types d'organismes qui incitent au recyclage comme des magasins sur Paris ou des sites qui rachètent des matériels informatiques (Console de jeux, CD/DVD...) par exemple, les Magasins **Cash Express**.

II.C Consommation :

Toujours selon un article paru dans lemonde.fr¹ le 28/11/2008, « Aux États-Unis, la consommation électrique annuelle de toutes les consoles de jeux correspond à celle de la ville de San Diego, qui compte 1,3 million d'habitants ». Ce rapport concerne les trois consoles de jeux les plus vendues la Xbox 360 (Microsoft), la PlayStation 3 (Sony) et la Wii (Nintendo), la Wii étant la moins gourmande. Vous pouvez voir sur la figure-5- la consommation moyenne des consoles de jeux en 3 états. Référence « <http://www.canardpc.com> »

Figure-5-² : La consommation moyenne des consoles de jeux

¹ Site : http://www.lemonde.fr/technologies/article/2008/11/26/les-console-de-jeux-des-gouffres-energetiques_1123195_651865.html

² Site : http://www.gameblog.fr/blogs/index.php?id_user=dopamine&rub=3&page=3

Selon le rapport du Conseil de défense des ressources « **Video Games are Energy Drains** »¹ publié le 17/11/2008, une PlayStation 3 allumée pendant un an coûterait 160 dollars. Si le joueur l'éteignait après avoir joué, il gagnerait 15\$ par an. Multiplier par le nombre de consoles dans le monde laisse imaginer l'économie qui peut être faite. Selon le même rapport à l'échelle des États-Unis, on économiserait 1 milliard de dollars par an.

Remarquons la différence énorme de consommation entre une console de jeux qui reste allumée après un jeu et une autre qui est éteinte voir la figure-6-

Figure-6-² : La différence de consommation

Je pense que sur ce point-là, nous autres, joueurs, sommes beaucoup plus concernés que les constructeurs. Ce sont des gestes qui ne demandent aucun effort physique ou pécuniaire. Vous pouvez aussi lire le rapport d'Arnaud Machetel qui rappelle des gestes utiles dans son mémoire.

¹ Site : <http://www.nrdc.org/media/2008/081119.asp>

² Site : <http://www.consommerdurable.com/2009/10/quelle-est-la-console-de-jeux-la-plus-econome-et-comment-diminuer-la-facture-energetique-lice-a-ces-appareils-nintendo-wii-playstation-xbox/>

III Les jeux vidéo :

Comme nous l'avons précisé précédemment l'écologie au niveau des jeux se divise en deux parties.

III.A Les jeux à caractère 100% écologiques :

Aujourd'hui il existe des jeux vidéos à portée écologique. Nous en citerons quelques-uns dans la suite de notre article :

Clim'city:

Le but du jeu est de réduire au maximum les émissions de CO₂, le joueur doit donc diviser par quatre le CO₂ d'une ville produisant l'équivalent des émissions de gaz à effet de serre d'une agglomération de 115 000 habitants. Il dispose pour cela de 50 tours de jeu (équivalent à une période de 50 ans), en étant aidé par quelque 250 astuces, afin de réduire la consommation énergétique des habitants et des installations de la ville.

Parmi les Jeux similaires à Clim'city avec le même but, nous avons "Eco-ville", le jeu a été crée par Libeo et mis en ligne pendant l'été 2008 en partenariat avec l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'énergie).

Figure-7-¹ : Le jeu Ecoville

Il existe énormément de jeux 100% écologique mentionné dans le rapport précédent d'Arnaud Machel

III.B Les jeux vidéos avec une intention écologique:

Les faux jeux écologiques :

Sonic. l'emblème de Sega, se bat contre son éternel ennemi, le Docteur Robotnik. Ce gros scientifique pollueur veut conquérir le monde. Sonic est aidé dans sa lutte par ses amis Tails et Knuckles.

Reconnaissons que l'éducation écologique du jeu est très légère. Nous pouvons-nous demander quels apprentissages les joueurs sont sensés retirer de l'expérience du jeu. La pollution, c'est mal ? Si vous croisez un robot, détruisez-le pour libérer le petit animal prisonnier dedans ? En fait, l'alibi écologique de ces jeux qui utilisent un faux propos écologique comme élément de décor plus que de réflexion est insipide. Voyons deux autres exemples tout aussi amusants.

¹ Site : <http://lalouvetleloup.musicblog.fr/643327/jeu-ecoville/>

Eco Fighter. C'est un jeu de tir à défilement horizontal dans lequel le joueur prend le contrôle d'un vaisseau équipé d'une tourelle qui a la particularité de pouvoir tourner à 360° autour de lui. Le scénario est d'une originalité renversante : le héros se bat pour la paix et contre la pollution. Les principes ludiques sont sympathiques, et le son est entraînant. Sur le plan écologique, le joueur est amené à s'identifier à "celui qui sauve la planète de la pollution". L'idée est simple mais c'est un jeu qui date de 1993. La communication sur l'écologie dans le cadre des jeux était moins présente alors.

Détruire un train polluant l'air, démonter une station polluant l'eau, sont des missions qui nous obligent à utiliser le vaisseau pour bombarder ces grands pollueurs. Évidemment, dans la vie réelle, détruire un convoi ferroviaire de déchets radioactifs n'est peut-être pas la meilleure solution pour préserver l'environnement. La prise de conscience des comportements à adopter face aux problèmes écologiques apparaît encore extrêmement limitée.

Se battre contre la pollution, d'accord, mais est-ce que les causes de la pollution sont mises en avant, et est-ce que les comportements citoyens permettant de la prévenir sont suffisamment expliqués ? Sans doute pas avec ce type de jeu.

Eco Fighters [Image du jeu](#)

Kolibri est un jeu de tir lui aussi, mais qui a une particularité d'être assez long et facile. Le jeu est beau, sa jouabilité est simple et les commandes répondent parfaitement au doigt et à l'oeil. Le jeu est particulier pour un jeu de tir, puisque le joueur incarne ici un colibri et les ennemis ne sont autres que des abeilles et autres insectes peuplant une nature luxuriante. Il n'y a donc ni explosions, ni sang, ni hurlements. Juste un petit oiseau, des fleurs et une sublime bande-son apaisante qui se marie à merveille avec les décors et le thème du jeu. Bien sûr, une fois l'oiseau dirigé par le joueur, tout cela va changer et le volatile va se mettre à tuer frénétiquement tous les autres animaux rencontrés. Ce n'est pas grave, cela reste bien sûr un jeu écologique. Le jeu Kolibri a la particularité d'être écolo dans son habillage mais pas dans le fond. On peut se demander si le fait de montrer un peu de verdure et des bestioles qui s'entretuent correspond à l'idée d'un jeu écologique.

Image : Image Kolibri

Les jeux vidéo, écologiques « en passant » :

Final Fantasy : le septième épisode de la saga, celui qui a le plus marqué les joueurs tant par sa profondeur que par sa beauté, est également le plus écolo.

"La corporation Shinra (...) exploite depuis quelques années l'énergie Mako, la force qui constitue la planète. Mais un groupe écologiste nommé Avalanche veut sensibiliser la population sur un problème : l'énergie Mako est indispensable à la survie de la planète."

Ce jeu est plus efficace car s'agissant d'un jeu de rôle, une plus grande place est laissée à l'histoire. Une séquence plutôt intéressante présente une hypothèse de partage de l'énergie des êtres vivants à l'échelle de la planète, avec l'idée qu'il faut donc chercher à la préserver plutôt que l'exploiter. En l'état, ce n'est pas de la haute philosophie mais le message a eu le mérite de toucher des millions de joueurs dans le monde, dont quelques-uns totalement réfractaire à la lecture sur support papier.

Figure-8-1 : Final Fantasy

¹ Site : http://www.gamekyo.com/group_article22826.html

Les jeux vidéo écologiques intimistes :

Nous allons maintenant évoquer des jeux dont le sujet est clairement d'apporter un message écologique. Ces jeux sont souvent conçus avec des budgets très restreints. Ils ne peuvent donc rivaliser avec leurs concurrents plus grands publics. Pour cette raison, nous les qualifions d'intimistes, en nous demandant si cet aspect ne les condamne pas à ne toucher qu'un public déjà acquis aux causes environnementales. En effet, il semble difficile de tomber dessus « par hasard ».

Les jeux hydroquebec : Hydroquebec est une société d'État québécoise fondée en 1944, avec pour unique actionnaire le gouvernement du Québec. Basée à Montréal, elle est responsable de la production, du transport et de la distribution de l'électricité au Québec.

Avec 60 centrales hydroélectriques et une centrale nucléaire, Hydro-Québec constitue le principal producteur d'électricité au Canada et le plus grand producteur mondial d'hydro-électricité.

Ils ont mis en place trois jeux permettant de s'informer sur la problématique du développement durable tout en essayant de les instruire. Sachons cependant rester critiques vis-à-vis de ces jeux et de leur commanditaire : en écoutant les multiples revendications des associations de défense de la nature, Hydro-Québec serait loin d'être une référence pour la préservation de notre planète. Le documentaire "chercher le courant" nous renseigne sur les atteintes écologiques de l'énergie hydroélectrique de cette société. Voici un descriptif des trois jeux :

Explore le développement durable: il permet de tester ses connaissances en terme de développement durable, avant tout, il fait une brève présentation de la problématique du développement durable et poursuit par un questionnaire à choix multiple pour permettre d'assimiler ce qu'est le développement durable.

Hydroquebec¹

Joue au producteur d'électricité: Cette section du jeu nous permet de découvrir comment l'électricité est produite au Québec. Elle permet donc au joueur par l'intermédiaire d'un questionnaire toujours de s'apparenter à un producteur électrique et de comprendre de manière assez simpliste comment Hydroquebec s'y prend pour alimenter le Québec en énergie électrique.

Hydroquebec

¹ Site : <http://www.hydroquebec.com/developpementdurable/jeux/index.html>

Maintenant à toi d'agir : Cette section apporte au joueur la possibilité d'avoir les actions favorables au développement durable. Elle permet dès le départ de choisir de s'engager ou pas à maintenir un comportement écologique au quotidien

Hydroquebec¹

Le site www.recreer.ca permet de jouer tout en se familiarisant aux nouvelles techniques du moment, c'est un espace de jeu éducatif qui nous permet de stocker nos scores dans un tableau de bord et surtout de publier nos résultats sur les réseaux sociaux tels que Facebook.

Pour jouer, il suffit de se créer un compte sur le site en s'inscrivant ou si possible en utilisant son compte existant Facebook, on obtient son profil utile pour compiler tous les résultats, l'étape suivante permet de faire quelques efforts en répondant à certaines questions et en s'engageant à changer certaines mauvaises habitudes dans notre quotidien. Ces efforts qui concourent à nous aider davantage sur l'apprentissage de la récupération (recyclage). Ensuite vient la phase du gain des récupérables. Ici, les petits efforts sont classés en catégories qui ont chacune un récupérable à collectionner. Afin de motiver le joueur, l'ensemble des récupérables accumulés se transforment en objets faits de matières récupérées, objets qui permettent au joueur de recréer l'univers situé au bas de son profil. L'étape finale montre sous un angle bien précis comment en jouant vous apprendre à participer à la préservation du Québec. Ce type de jeu écologique se

¹ Site : <http://www.hydroquebec.com/developpementdurable/jeux/index.html>

plie à la mouvance du moment en allant chercher les joueurs sur les réseaux sociaux. Qui dit réseau social parle de publicité et de grandes capacités de joueurs.

Fate of the World:

Le destin du monde est un jeu de stratégie global dramatique qui met notre avenir à tous dans les mains du joueur. Le jeu propose un ensemble spectaculaire de scénarios fondés sur les dernières connaissances scientifiques portant sur les 200 prochaines années.

Vous devez gérer un acte d'équilibrage de la protection des ressources de la Terre et le climat par rapport aux besoins d'une population mondiale sans cesse croissante, qui exigent des aliments de plus en plus, la puissance et l'espace de vie.

Fate of the World¹

Ecological Tycoon:

C'est un jeu où on doit équilibrer l'économie du pays, des niveaux de puissance, les approvisionnements alimentaires, l'approvisionnement en eau, et les ressources naturelles tout en travaillant à réduire les niveaux de CO2 et de maintenir la population heureuse.

Le jeu est basé sur le développement durable, il donne la possibilité au joueur de prendre plusieurs domaines d'une société en main (économique, social et écologique) afin d'avoir une vision réelle de la

Ecological Tycoon²

¹ Site : <http://paladin283.wordpress.com/tag/fate-of-the-world/>

² Site : <http://www.planetozkids.com/ozzoom/games/eco-tycoon-project-green-game.htm>

société pour qu'il puisse comprendre la portée de ses actions sur l'environnement.

PowerUP:

Le jeu, peut être joué seul ou en collaboration, dispose d'une planète en ruine écologique, où trois missions passionnantes pour l'énergie solaire, le vent et la puissance de l'eau doivent être résolues avant les tempêtes de sable et les inondations.

Le jeu encourage les enfants à apprendre davantage sur l'ingénierie.

PowerUP¹

C'est sans doute dans cette même optique que nous avons vu naître les jeux à portée écologique tels que :

Turn It All Off : un serious game conçu pour nous apprendre à consommer notre énergie, c'est un jeu créé en 2007 par l'entreprise internationale londonienne « **1E** », fournisseur des services professionnels pour Microsoft, lors d'une campagne de sensibilisation sur l'économie d'énergie.

« Éteignez tout » ainsi traduit en français, ce jeu comme son nom l'explique nous sensibilise sur nos habitudes énergétiques en appuyant sur deux points précis à savoir :

Informer et jouer avec pour mission « **éteindre un maximum d'appareils électriques en 60 secondes** ». Ils nous rendent la tâche plus difficile en faisant rallumer tous ces appareils par une tierce personne derrière nous. Le troisième axe intéressant de ce jeu est qu'il met à disposition **un calculateur** pouvant évaluer les économies qu'il est possible de réaliser en fonction de la taille de l'entreprise.

¹ Site : <http://www.powerupthegame.org/>

Turn It All Off¹

Evolve : C'est un jeu dont le but est d'avoir une ville où personne ne manque d'eau ou de nourriture, une ville où la population est en pleine santé avec une espérance de vie élevée, une ville où il n'y a pas de chômage... en gros : faire une ville parfaite. Chaque bâtiment apporte des avantages et bien sûr des inconvénients ce qui pousse le joueur à essayer de trouver le juste milieu entre les différents indicateurs. Il a un gameplay assez simple et innovant.

Contrairement à d'autres jeux classés dans la catégorie des bâtisseurs de cités écologiques, Evolve n'utilise pas l'argent comme moyen de paiement pour construire des bâtiments. Pour construire ses bâtiments, il faut débloquer de nouvelles technologies qui sont seulement accessibles si votre population atteint un certain niveau (éducation, maladie, nourriture, eau, énergie, chômage).

¹ Site : www.consoglobe.com

Evolve¹

Le site <http://www.lamap.fr/climat/eleve> propose un large choix en termes d'éducation et surtout de prévention au niveau du climat de la planète et notre impact sur ces derniers. Ce site permet à toutes personnes de pouvoir s'éduquer par le biais d'images assez claires comme ci-dessous :

<http://www.lamap.fr/climat/eleve>

¹ Site: <http://www.xna-connection.com/post/Evolve-Build-your-Future>

Cette partie du jeu permet de modifier les températures et les précipitations pour changer le climat et surtout de voir l'impact sur la végétation et le paysage.

<http://www.lamap.fr/climat/eleve>

Ici la montée des eaux permet de tester l'effet global du réchauffement de la planète sur l'augmentation du niveau des océans, et de regarder quelles en sont les conséquences sur les populations.

<http://www.lamap.fr/climat/eleve>

Cette section décrit l'impact des couleurs sur la température et de surcroît sur le réchauffement de la planète et nous invite à nous y pencher.

<http://www.lamap.fr/climat/eleve>

Enfin nous pouvons voir comment le jeu nous invite à nous auto évaluer sur le sujet de l'écologie en nous permettant de tester nos habitudes en calculant nos propres émissions de gaz à effet de serre et en comparant notre bilan carbone à ceux d'autres habitants d'autres pays.

Face à tous ces jeux axés sur l'écologie, il reste à noter que les meilleures ventes de jeu n'incitent en rien le joueur à s'orienter vers un comportement écologique. La question qui se pose donc à ce jour serait de trouver comment créer un jeu avec une si grande notoriété et qui incitera et éduquera de par son comportement écologique les consommateurs.

C'est là le nœud de notre problématique et c'est ailleurs que nous trouvons sans doute une réponse crédible à ce problème.

IV Limites de la portée des jeux écologiques :

Les jeux écologiques actuels échouent pour la plupart à avoir une action concrète sur le monde. Les types de jeux considérés ne sont peut-être pas les plus adaptés pour défendre cette cause.

Peut-être que la fusion de genre entre le fond des jeux à préoccupation environnementale avec d'autres formes de jeux, pervasifs ou basés sur l'utilisation de GPS permettrait une meilleure prise de conscience accompagnée de comportements écologiques plus concrets : il s'agirait de considérer les mécanismes ludiques propres aux jeux virtuels et de les appliquer à des environnements réels en insistant sur une évolution concrète et positive de situations problématiques par des efforts collaboratifs.

La stratégie la plus intéressante à adopter au vu de ce problème serait peut-être de partir sur des jeux écologiques collaboratifs pour ensuite s'imposer sur les nouvelles plateformes LBS (Location-Based Service) ou LBSN (Location-Based Service Network).

Selon une étude menée sur le profil des joueurs dans le monde aujourd'hui, il ressort très clairement qu'il est difficile de définir un public cible particulier pour les jeux de géolocalisation. En effet, il n'y a pas de restriction d'âge pour acheter un Smartphone et pour s'en servir. « Tout le monde » peut avoir un Smartphone et donc chacun peut jouer aux jeux LBS. Il est donc important, avant chaque commercialisation de jeux, d'avoir une idée précise du destinataire.

Cette étude nous permet juste de remarquer que le marché des jeux sur Smartphones est très rentable et pourrait permettre aux concepteurs d'imaginer une nouvelle façon d'éduquer les consommateurs.

C'est sans doute dans cet agencement d'idées que nous avons vu naître le jeu de géolocalisation multijoueurs « **Shadow Cities** » jeu basé essentiellement sur notre position GPS dont le concept est assez simpliste. Le but du jeu est le suivant : *deux camps s'affrontent quasiment tous les jours afin de gagner des points, qui eux permettent de gagner des campagnes.*

Les toutes premières minutes du jeu, le joueur apparaît avec son personnage de niveau 1 dans sa rue. Il doit alors aider ses coéquipiers à dominer la ville, et ainsi gagner des campagnes.

La solution la plus plausible pour arriver à orienter les joueurs vers les jeux à vocation écologique de nos jours serait de jouer sur leurs émotions comme avec le jeu **Heavy Rain** édité par la société Quantic Dream

heavy rain¹

Actes du séminaire « Jeux vidéo » – Centre d'analyse stratégique, 23 novembre 2010 www.strategie.gouv.fr

Ce jeu donne des pistes à explorer aux futurs créateurs de jeux vidéo à portée écologique car le côté émotionnel du joueur peut effectivement mener vers une vulgarisation des jeux vidéo à portée écologique. On trouverait peut-être ainsi un moyen de faire jouer et d'éduquer parents et enfants.

Par ailleurs, d'autres formes de jeux excellent à capter une large audience. Les « social games » comme Farmville s'appuient sur la notion de réseaux sociaux et sur la socialisation : ils s'accompagnent par conséquent d'actions de marketing viral destinées à fidéliser les publics.

Cette visibilité du jeu Heavy Rain associée au Social Game Farmville basé essentiellement sur le développement d'une ferme (en faisant pousser des fruits et légumes ou en élevant des animaux par exemple), le tout en interaction avec les

¹ Site : <http://www.jeuxvideo.fr/jeux/heavy-rain/>

amis de son réseau social, aurait pu donner un autre aspect plus attrayant, ludique et éducatif comme le veut ces jeux à portée écologique.

Farmville¹

Dans le même ordre d'idée, j'ai pu tester des jeux à portée écologique tels que:

Anno 2070 crée par Ubisoft qui est un jeu de stratégie innovant sorti en 2011 et qui offre deux types d'approche (Eco ou Tycoon) au joueur. Le joueur peut gérer ses ressources de deux manières.

Il doit maîtriser les technologies du futur pour bâtir son empire en tenant compte des nombreux défis écologiques tels que la gestion des fonds marins, la montée des eaux, les bouleversements climatiques.

¹ Site : <http://blogs.lexpansion.com/antimatiere/tag/farmville/>

Anno 2070¹

Au cours d'une entrevue avec le directeur et fondateur de l'association "Aux frontières de Pixel", M. Thomas Willaume nous a parlé des multiples moyens qu'on peut mettre en oeuvre pour amener les joueurs à s'intéresser à l'écologie. L'association étant aussi axée sur l'événementiel il nous a évoqué salons suivants:

"The annual Game for change" qui est le plus important événement mondial qui réunit les bailleurs de fonds, ONG, sociétés, organismes gouvernementaux et les éducateurs qui cherchent à tirer parti de divertissement et de l'engagement pour le bien social avec les développeurs de jeu de premier plan du secteur indépendant et commercial. Ce type d'occasion peut donner lieu, si les thèmes avancés touchent l'écologie, à de très belles réalisations à portée écologique.

Dans le même ordre d'idée, nous avons pu évoquer l'événement **Global Game Jam**. C'est un concours de création de jeux en 48h qui permet aux créateurs de produire en très peu de temps des idées novatrices de jeu. Ces idées peuvent par la suite être améliorées ou enrichies par un travail plus long. Il serait possible d'apporter un côté plus écologique à ces événements, ce peut donc être une piste à exploiter afin de sensibiliser les futurs joueurs.

Selon M.Willaume, il serait intéressant d'impliquer les joueurs dans la conception de jeux à portée écologique. Par exemple, en essayant de leur créer un scénario qui a pour but de les sensibiliser face à l'écologie grâce à un pro-

¹ Site : <http://www.jeuxvideopc.com/jeux/boite-48657-anno-2070.php>

gramme comme RPGMaker ou GameMaker, les joueurs peuvent s'immerger dans la peau d'un futur créateur et réaliser un jeu en quelques minutes sur une base pré-construite. L'essentiel serait de les amener à produire des jeux avec au moins un petit détail écologique servant de vecteur de réflexion.

M. Willaume nous a permis de noter que le cadre d'utilisation des jeux est aussi très important. Il faut chercher à comprendre quels événements peuvent se prêter à la découverte de tels jeux.

Le cadre d'utilisation des jeux à caractère écologique doit nécessiter une étude approfondie des comportements du joueur, et du gameplay que les jeux peuvent leur proposer. Il faut éviter que le jeu ne soit placé en arrière-plan aux dépens des grandes productions qui représentent un véritable concurrent dans le monde des jeux vidéos.

Lors d'un nouvel interview passé avec M. Sebastien GENVO, maître de conférence à l'Université de Rennes, il nous a été conseillé de nous pencher sur le cas d'un jeu intitulé SOS 21.

SOS 21: est un serious game qui enseigne aux citoyens leurs droits et devoirs face au défi que représente le développement durable sur ses trois aspects (social, économique et environnemental), en s'immisçant dans leur quotidien.

Au niveau du Gameplay, SOS 21 permet au joueur, par l'intermédiaire d'un avatar de faire face aux situations de la vie quotidienne, le joueur a le pouvoir d'agir en conséquence face à une situation, et peut le faire en tribu ou en individuel. L'un des points positifs du jeu est qu'il permet au joueur de comparer ses actes à ceux des autres joueurs et sur des critères pertinents et à l'échelle de nombreux utilisateurs.

SOS 21 a misé sur une collaboration très forte avec des acteurs de la lutte écologique tels que [ADEME](#), Comité 21, [WWF](#), [Un Défi pour la Terre](#), [le Programme des Nations Unies pour l'environnement](#). Ceci commence par une intégration de la zone géographique du joueur dans le jeu: sos 21 invite les joueurs à s'enregistrer et à inciter leur entourage à donner leur accord pour que l'ensemble des régions de France soit répertorié en zones géographiques dans le jeu et surtout, le joueur se sentira comme chez lui à chaque fois qu'il jouera, il sera motivé à mener des actions écologiques près de chez lui ou chez lui.

SOS 21¹

Le jeu SOS 21 ci-dessus nous a permis d'avoir une approche différente des possibilités offertes par les jeux pervasifs et écologiques. Nous avons pu nous rendre compte qu'il était possible que le moteur stimule les joueurs de différentes manières. Considérons un exemple du jeu où nous avons deux joueurs (Selmane et William) qui contrôlent chacun son Avatar. William n'oublie pas de faire jeter par son avatar la bouteille vide dans la poubelle, alors que Selmane oublie ce détail. La mécanique pédagogique du jeu peut alors renforcer la possibilité, suivant l'acteur, de voir ou ne pas voir un objet, appuyer la stimulation mimétique par exemple par un système de niveaux : quand le joueur monte en niveau, il voit davantage de détails, ce qui augmente son plaisir et son pouvoir dans le jeu, mais aussi il voit davantage de problèmes, ce qui augmente sa responsabilité et sa maturité.

Cette technique permet au joueur même après avoir fini de jouer de rester dans les problématiques soulevées par le jeu.

En terme de jouabilité, le jeu SOS 21 offre des parties de jeu d'environ vingt minutes par session et peut aller sur plusieurs semaines, les joueurs se doivent donc d'avoir suffisamment de temps à consacrer au jeu pour devoir évoluer.

¹ Site : <http://www.sos-21.com/presentation.640.html>

V Proposition de solution :

Parmi les propositions de solution, nous pouvons citer les objectifs de jeu suivants :

- Faire participer des jeunes écoliers à des jeux vidéos qui concernent leur vie quotidienne. Ils pourraient se retrouver facilement dans ces jeux là et proposer des solutions concrètes
- Nous pouvons envisager de concevoir à la fois des jeux qui proposent des solutions à des problèmes écologiques mais aussi des jeux qui soulèvent des problèmes sans que l'on n'ait encore de solutions concrètes. L'objectif de cette dernière catégorie de jeux serait de créer un espace de communication où des propositions d'actions concrètes pourraient venir de la part des jeunes et/ou des joueurs.

V.A Des solutions qui cachent d'autres problèmes :

Concevoir des jeux vidéo qui proposent des solutions à des problèmes écologiques, c'est une bonne chose, mais c'est aussi restrictif. Tous les problèmes écologiques sont loin d'avoir une solution claire et nette.

Il s'agirait de sortir d'un positionnement manichéen classique, les jeux mettant la plupart du temps un contexte scénariste simpliste où "le bien" œuvre contre "le mal", en le remplaçant par un ensemble de situations problématiques où chacun a sa part de responsabilité. Évidemment, c'est bien plus difficile à mettre en place.

V.B Nettoyer sa ville :

Concevoir des jeux par pays, ville et quartier en mettant en avant les problèmes liés à ces derniers (le but étant de faire participer la population de ces derniers à leur problème quotidien, les faire impliquer de façon indirecte à l'évolution et au développement de leur environnement). De façon plus directe, nous souhai-

terions le développement de jeux encourageant, par ses mécanismes ludiques, la mise en place d'actions citoyennes collectives.

V.C Quantifier les problèmes :

Proposer des jeux simples avec de réels messages derrière, en exagérant les conséquences associées aux actions écologiques afin de rendre ces dernières plus visibles. Attention toutefois à ne pas forcer l'exagération à un point où le jeu et le message passeraient de simples à simplistes.

V.D Modification du programme scolaire :

Rajouter un module de jeux vidéo dans le programme scolaire des collégiens afin qu'ils aient une approche écologique (modifier le programme scolaire des lycéens et collégiens...), inclure l'utilisation de jeux vidéo comme support pédagogique pour les catégories de cours enseignés dès le lycée, en les abordant de façon critique et en mettant en avant ceux qui présentent un propos écologique.

V.E Trouver un budget pour les jeux écologiques :

Distribuer les jeux vidéo écologiques gratuitement. Mais dans ce cas, d'où vient l'argent pour les produire ? Ce budget pourrait être associé aux sommes allouées à la prévention de problèmes environnementaux. Si les citoyens se mobilisent pour contrer des problèmes écologiques, des économies pourraient être faites, qui justifieraient la production de jeux servant à communiquer sur le besoin d'agir collectivement. Les jeux ainsi conçus devraient satisfaire des exigences de qualité et d'utilité. La conception d'un jeu de tir mettant en place un oiseau qui détruit des pelleteuses reviendrait dans ce contexte à un beau gaspillage d'argent.

V.F Des scénarios inverses :

Proposer des jeux avec des scénarios inverses aux jeux actuels (c'est-à-dire en se basant sur les connaissances scientifiques actuelles, le jeu propose au joueur l'état de la terre dans un avenir plus ou moins proche, en fonction des actions qui auront pût être accompli à notre époque. Nous reviendrons sur cette idée dans quelques pages.

V.G Promouvoir les jeux écologiques :

Promouvoir la création de jeux écologiques par la remise de prix mettant en valeur les plus beaux scénarios, les meilleurs graphismes, les jeux les plus amusants, à la façon de nombreux événements déjà existants, afin d'assurer une meilleure communication sur les jeux environnementaux les plus réussis.

VI Description détaillée de certaines solutions :

1. Nettoyer sa ville :

Actuellement les jeux traitant le thème de l'écologie se basent essentiellement sur des problèmes globaux avec des solutions générales. SimCity, Fat of The World, et bien d'autres donnent la possibilité au joueur de gérer une ville et être garant de son évolution de façon plus ou moins écologique, selon le système de règles employées. Dans le jeu Simcity, faire un centre-ville sans voiture, ça ne marche pas. Attention donc à choisir un système de règles pertinent.

Concernant l'incarnation du joueur dans un avatar, les jeux de construction de cités présentent une caractéristique assez forte : il **n'y a pas d'identification à un héros**.

En contrepartie on peut manipuler directement des environnements, et chercher à faire correspondre les environnements virtuels avec les environnements réels. Les applications de cartographies telles que Openstreetmap.org pourraient donner la matière la mise au point de tels jeux.

Pourtant, les jeux actuels qui ont beaucoup de succès se basent sur l'identification à un personnage. La plupart des joueurs aiment se mettre dans la peau d'une personne qu'ils apprécient. Ce n'est pas la seule raison de leurs succès mais c'est un paramètre qui n'est pas négligeable.

Nous chercherions donc à inclure un avatar dans un jeu de construction de cités. À ce propos, le succès de Minecraft est éloquent...

2. Quantifier les problèmes:

Nous constatons un manque de jeu pour joueurs occasionnels, des jeux simples avec de courtes parties qui sont en général destinés à un large public.

Au lieu de passer beaucoup de temps sur un jeu à calculer l'effet de serre d'une ville ou à réfléchir comment gérer l'économie d'un pays, nous pouvons préférer des jeux simples et rapides, conçus pour donner du plaisir rapidement lors des parties.

Le joueur n'aura pas besoin d'assimiler des mécanismes de jeux. Il faut donner aux joueurs la possibilité de jouer à tout moment, durant leurs trajets par exemple.

3. Modification du programme scolaire :

Parmi tous les modules existant au collège ou au lycée, nous pouvons peut-être réorganiser le programme scolaire, pour ajouter un module sur l'écologie. Ce module pourrait présenter entre autres supports pédagogiques des jeux vidéos. Trois heures par mois suffiraient pour être.

4. Des scénarios inverses:

Le but de cette solution est de voir dès le début du jeu les effets de la pollution et de nos actes dans le futur :

Au lieu de partir sur un scénario où le joueur devra tout construire à partir de zéro, il verra la terre dans un futur proche suivant des données scientifiques réelles.

Il essaiera dans la partie de minimiser les dégâts et de cibler les éléments clés qui pourront l'aider à améliorer l'état de la terre

5. Promouvoir les jeux écologiques:

Il faudrait valoriser la thématique environnementale dans les salons spécialisés, et approcher les développeurs indépendants, plus libres dans leurs processus de création que les gros studios industriels.

Selon Thomas Willaume « les jeux vidéos indépendants peuvent permettre d'aborder des aspects beaucoup plus libres que les gros jeux car ce sont des petites équipes où il y a moins d'enjeux financiers, il y a peu de temps se déroulait le global game qui est une manifestation mondiale pour un concours de créativité de jeux vidéos en 48H, à chaque événement il y a une thématique, on peut imaginer proposer une thématique dans ce type de concours sur l'écologie et à la fin chaque équipe devra présenter son jeu aux publics je pense que c'est typiquement via ces événements là qu'on peut sensibiliser les gens à cette thématique et leur faire prendre conscience de certains mécanismes au joueur »

VII Choix d'une solution :

Selon nous, la catégorie de jeux écologiques manquant actuellement, c'est le jeu pour joueurs occasionnels sur smartphone. Nous allons donc essayer d'imaginer et de décrire un jeu de ce type en détaillant les éléments suivants :

- Objectif du jeu
- Public ciblé
- Support matériel
- Description des interfaces
- Des contrôles
- Intérêt écologique

VII.A Objectif du jeu:

Le jeu contiendra plusieurs niveaux qui seront associés à des lieux de notre vie quotidienne et à notre environnement (à la maison, au travail, à la ferme...)

Dans chaque niveau le joueur va se retrouver chez lui à faire une action, et en parallèle il y aura une jauge qui diminuera au cours du temps et en fonction de la consommation de ressource des autres pièces (cuisine, douche, garage...).

Par exemple :

En commençant la partie le joueur va se retrouver chez lui dans sa chambre et il aura deux minutes pour trouver dans toute la maison ce qu'il a oublié (appareils allumés ou branchés inutilement). Il aura par exemple :

- ✓ La télévision, le micro-ondes...
- ✓ La lumière du hall, d'une autre chambre...
- ✓ L'eau de la douche, de la cuisine...

À chaque fois qu'il aura éteint ou débranché un produit la jauge diminuera moins vite jusqu'à la fin de la partie.

VII.B Public ciblé :

Le jeu est destiné au joueur occasionnel à partir de 12 ans, le jeu n'est pas compliqué à prendre en main, il se joue en une à deux minutes par niveau.

VII.C Support matériel :

La distribution du jeu se fera sur smartphone sur tout les OS (Iphone, Android, Windows Phone)

Le but est de donner la possibilité au joueur de profiter du jeu à tout moment, dans les longs et les petits trajets par exemple.

VII.D Description des interfaces :

Le jeu contiendra plusieurs niveaux et chaque niveau correspond à un lieu spécifique de la vie quotidienne (maison, lieu de travail, ferme...)

Figure 1: interface principale du jeu

L'interface principale du jeu est constituée de la figure ci-dessus, chaque lieu (ferme restaurant,...) correspond à un niveau.

¹ Lien : <http://www.didacto.com/manipulation/1487-magnetibook-maison-du-monde-3700217355494.html>

Suite au premier choix il se retrouvera à l'intérieur du lieu avec des tâches à effectuer (voir la figure ci-dessous) :

Figure¹ : interface à l'intérieur du niveau

Dans la figure ci-dessous nous voyons la représentation de quelques-uns des principaux éléments de l'intérieur d'une maison (chambre, cuisine, garage...). L'interface de jeu présente une jauge verte, en haut à droite, qui diminue ou augmente en fonction de la consommation du joueur.

VII.E Les contrôles :

On mettra sur le jeu plusieurs contrôles avec un seul lien physique qui sera un joystick afin qu'il soit accessible pour un maximum de joueur.

- Le joueur utilisera le joystick pour se diriger
 - ◆ Avancer, reculer, à droite, à gauche

¹ Lien : <http://lamaisondemeletmat.over-blog.com/article-amenagement-virtuel-plans-et-vues-3d-41241788.html>

→ Il utilisera aussi le même joystick en appuyant deux fois au milieu pour brancher, débrancher, allumer, éteindre

VII.F L'intérêt écologique :

L'intérêt écologique de ce type de jeu est de sensibiliser les joueurs sur les effets énergétiques des habitudes quotidiennes, sans qu'il y ait un effort important de compréhension comme dans les jeux de stratégie. Les joueurs peuvent acquérir des réflexes, des pratiques écologiques et une manière d'agir qui sera acquise par la répétition.

VIII Apport du travail :

Ce projet nous a beaucoup apporté sur différents aspects, culturel, relationnel et rédactionnel, il m'a permis de voir le thème de l'écologie en générale et de le traiter plus en détail dans les jeux vidéos.

Tout ceci nous a permis de prendre conscience de l'importance de l'écologie dans notre vie quotidienne et des conséquences de nos actes dans tous ce qu'on entreprend pour améliorer notre vie qui peut être néfaste sur le long terme pour les générations futures. Nous avons appris sur le réchauffement climatique, l'effet de serre, et d'autres domaines qui touche l'écologie

Nous nous somme penchés par la suite sur les jeux vidéo écologiques dont nous ne connaissions pas grand-chose, et qui montrent que ce thème peut-être abordé de façon interactive et ludique, selon différents styles.

Afin de trouver de nouvelles solutions plus ou moins réalisables, nous avons rencontré des spécialistes travaillant dans différents aspects des jeux vidéo, des associations et des professeurs qui nous ont permis d'élargir notre champ de propositions et d'avoir de multiples vues sur le sujet, cela nous a aussi aidés à travailler sur l'aspect relationnel de ce type de recherche.

IX Conclusion :

Ce travail se focalise sur les jeux vidéos écologiques en essayant de répondre à la problématique suivante : « **Comment faire un jeu ayant une portée écologique concrète et mesurable ?** ».

Afin d'apporter une réponse à cette problématique, nous avons commencé par définir les points clés de notre mémoire en travaillant sur trois étapes :

1. Une liste d'articles et de documents qui sont en relation avec l'écologie et les jeux vidéos ainsi qu'une exploration générale de leurs contenus.
2. Une analyse de l'existant sur les ressources actuelles que nous avons pu trouver.
3. Affiner la problématique du mémoire en se basant sur les deux précédentes étapes ainsi que sur les entrevues avec des professionnels.

Malgré l'aspect serious game et l'intérêt pédagogique des jeux vidéos écologiques, le manque de ressorts ludiques importants dans ce type de jeux fait qu'ils n'ont pas un très grand écho auprès des jeunes et des joueurs.

La solution peut venir des constructeurs et des types des jeux proposés, comme nous l'avons cité dans la dernière partie de ce mémoire, il faut trouver des jeux occasionnels très simples d'utilisation, procurant un plaisir immédiat et délivrant un message écologique pertinent.

Webographie

« Le point sur l'état de la planète, avec l'inventaire des dégâts causés par l'homme à l'environnement » www.syti.net/EtatPlanete.html **consulté le 03/03/2012**

« [LE CHIFFRE] 30,6 MILLIARDS DE TONNES », (30-05-2011 par nature&environnement) <http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20110530.OBS4203/le-chiffre-30-6-milliards-de-tonnes.html> **consulté le 04/03/2012**

« Les catastrophes naturelles », par le site des Nations Unies
<http://www.un.org/fr/humanitarian/overview/disaster.shtml> **consulté le 04/03/2012**

« Le marché du jeu vidéo en 2009 », (06/2010, par GFK et Centre national du cinéma et de l'image animée) http://www.crje.fr/etude_marche_jeu_video_2010.pdf **consulté le 05/03/2012**

« Video Game penetration in U.S. TV Households grew. », (15-03-2007, par Nielsen media Research) http://www.hispanicad.com/cgi-bin/news/newsarticle.cgi?article_id=21444 **consulté le 10/03/2012**

« VIDEO GAMERS IN EUROPE – 2008 », (04/2008 par Nielsen)
http://www.isfe.eu/sites/isfe.eu/files/isfe_consumer_research_2008_report_final.pdf

« Des consoles de jeux gourmandes...en énergie! », (12/2008, par consoglobe)
<http://www.consoglobe.com/consoles-jeux-gourmandes-energie-2845-cg>

« Crise écologique », (techno-science.) <http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=3454>

« Study: Worldwide Video Game Spending Will Exceed \$74B in 2011 », (5-07-2011, Mike Rose)
http://www.gamasutra.com/view/news/35659/Study_Worldwide_Video_Game_Spending_Will_Exceed_74B_in_2011.php

« Apple and Google Capture U.S. Video Game Market Share in 2010 », (15-04-2011, par Peter FAGARO)
<http://blog.flurry.com/bid/60307/Apple-and-Google-Capture-U-S-Video-Game-Market-Share-in-2010>

« Consoles de jeux vidéo : écologie et rentabilité », (18-12-2010, par le site de samereli-popette)
<http://www.samerelipopette.com/consoles-de-jeux-video-ecologie-et-rentabilite/>

« LE COMPORTEMENT DES CONSOMMATEURS », (par Christophe Moëc)

<http://www.e-marketing.fr/Dossiers-Thematiques-Marketing/Le-comportement-des-consommateurs-7/Sommaire.htm#SousPartie55>

« *guide to greener electronics version 14* », (greenpeace, 12/2009)

<http://www.greenpeace.org/international/Global/international/planet-2/report/2010/1/nintendo-guide-to-greener-electronics-14.pdf>

« *Playing dirty* », (20/05/2008, greenpeace par Kevin Brigden, David Santillo, Paul Johnston)

<http://www.greenpeace.org/international/Global/international/planet-2/report/2008/5/playing-dirty.pdf>

« *Les consoles de jeu sont des dévoreuses d'énergie* », (28/11/2008, lemonde.fr)

http://www.lemonde.fr/technologies/article/2008/11/26/les-console-de-jeux-des-gouffres-energetiques_1123195_651865.html

« *Video Games are Energy Drains* », (19/10/2008, The Natural Resources Defense Council)

<http://www.nrdc.org/media/2008/081119.asp>

« *Emmission de France inter déplacé en première partie.* », (07/01/2012)

<http://www.franceculture.fr/emission-place-de-la-toile-quand-les-technos-se-mettent-au-vert-2012-01-07>

Annexes

Interviews:

Nom: Tabet Aouel

Prénom: Mahi

Profession: Professeur chercheur en environnement et développement

Site: <http://maghreb-clim-env.jimdo.com/>

Comment réaliser des jeux vidéos écologiques avec des solutions concrètes applicables sur le terrain ?

Pour faire évoluer les mentalités des gens et surtout des enfants via les jeux vidéos, pour que ces derniers prennent conscience de l'importance de l'écologie dans leur vie quotidienne il faut commencer par :

- ★ Faire participer les gens de chaque pays chaque ville et chaque quartier au développement du jeu en prenant en compte leurs connaissances, leurs cultures et leurs patrimoines archéologiques comme facteur et variables élémentaires et principales
- ★ On ne peut pas comparer deux pays ou deux villes du même pays et leurs proposer la même solution à leurs problèmes écologiques
- ★ Proposer des jeux vidéos écologiques adaptés à chaque pays, chaque ville, et pourquoi pas chaque quartier où les enfants peuvent se reconnaître dans ces jeux là et du coup ils peuvent s'investir de façon indirecte et proposer des solutions nouvelles et de façon continue aux villes de leurs pays

Tout en jouant sur l'écologie des jeux vidéos les jeux peuvent permettre l'échange culturelle entre les enfants et faire connaître l'histoire et monuments de d'autre horizon

Sommets écologiques:

En 1992 au Sommet de RIO il a été décidé comme solution pour l'écologie "Pour un problème global proposer une solution globale et générale"

La proposition a été un échec par la suite pour cause:

On peut généraliser les problèmes mais on ne peut pas généraliser la solution chaque pays a son patrimoine archéologique, leur site historique qui son unique l'expert en écologie a moins de connaissance détaillée que les gens qui vivent dans leurs propre ville, ces derniers ont plus de connaissances de leurs problèmes quotidiens, de leurs monuments, et des solutions qui peuvent être apportées à ces derniers le fait de mettre un projet en pratique dans une ville peut ne pas aboutir puisque les personnes vivent des cette ville ne se reconnaissent pas dans ces problèmes et du coup le projet ne se finalise pas

Dix ans plus tard rendu compte de l'échec en 2002 il y a eu le sommet d'Afrique du sud on a proposé la solution "pour un problème globale proposé une solution local" et cette attitude qui va animé notre réflexion:

Le fait de faire participer des gens a leurs problèmes quotidiens peut les sensibiliser plus facilement a travailler sur des projets liés à leur bien être, leurs histoires, leur culture, ainsi que leurs patrimoines

Une partie de l'interview:

L'interview au complet se trouve sur le lien ci dessous retravaillé avec Audacity:

https://rapidshare.com/files/3215976930/2012-02-01_time_17_20_53_s_Conference_Au-Frontiere-Du-Pixel_Thomas-Willaume-.mp3

Entreprise: Association Aux Frontières du Pixel

Directeurs: Monsieur Willaume Thomas

Site web: <http://auxfrontieresdupixel.com/>

ITIN: Pouvez-vous nous décrire votre profession ainsi que la fonction de votre entreprise?

Willaume Thomas: je dirige au FDP, on est une structure où on travail sur les usages numériques par usage numérique il y'a les jeux vidéos et internet, en terme d'usage je suis sur 4 secteurs d'activité: événementiel, c'est-à-dire qu'on

met en place des événements autour des jeux vidéos à destination des collectivités ou des entreprises, donc les objectifs vont être à chaque fois différents par exemple on peut mettre en place un événement de type building au niveau de l'entreprise ou l'on travaille sur des événementiels de jeu vidéo de type **ftnetgear**, on est intervenue sur des foires et des écomarchés ou il fallait mettre en avant des animations jeunesse qui avait pour but de sensibiliser par exemple à l'écologie.

Je travaille dans l'information et la prévention, j'interviens dans les écoles avec mon équipe sur les usages les dangers des jeux vidéos je fais de la formation au professionnel sur des choses basiques: Excel, Word,... et JAVA ou Android ou sur des choses totalement novatrices comment utiliser les jeux vidéos dans la pratique lucrative

donc en gros sur usages numériques on est une structure où on est très transversale et on répond à certains projets qui peuvent être assez pointus et on organise des concours de programmation sur les jeux vidéos

je suis fondateur au FDP et en ce moment je suis son directeur on est une petite structure qui emploie 4 personnes les sièges sont à Metz

ITIN: Comment vous êtes impliqué dans l'écologie ainsi que votre entreprise ?

Willaume Thomas: On va dire à la base ce n'est pas du tout notre domaine, mais à la base on l'a pensé à intégrer de prime abord par contre ce qui se passe c'est qu'on a été sensibilisé sur ce sujet amener à travailler dessus sur certaines actions de façon indirecte il y a une course travail nature qui s'organise qui s'organise par la ville de Brayer il veut créer une animation, mais en lien avec l'écologie et l'environnement, forcément nous de notre côté nous de notre côté on a pensé et réfléchi à trouver certains sites d'édition de jeu qui avait pu avoir une dimension écologique, pour cela on s'est basé sur des jeux de **l'ADEM*** qu'on a mis en démonstration dans certains événements dans l'objectif de sensibiliser et ça ça m'intéresse dans le sens où on va toucher du serious gaming et je pense que le jeu vidéo est un excellent outil de médiation pour apporter et faire prendre conscience sur les comportements, c'est une thématique qu'on effleure et qui devient beaucoup plus importante et on le sent dans certains appels de projets

ITIN: Par quel moyen pouvons-nous toucher un maximum de joueur via l'écologie?

Willaume Thomas: Ça implique pas mal de choses le jeu vidéo on peut le considérer en deux domaines, le jeu vidéo mainstream (grand public) et le jeu vidéo endgame

Au niveau mainstream peut être qu'il y'a un moyen de sensibilisé vis a vis d'aspect écologique qui peut intégrer l'histoire ou le scénario, ça va se faire de façon indirecte ça peut être la trame de l'histoire qui peut faire prendre conscience de certain comportement exemple: le jeu vidéo école dauphin sur Mega drive un des arguments de vente le jeu tourné autour de la nature qui était écologique, je pense, a Colibri sur séga 32X, là typiquement il y avait cet argumentaire de jeux écologique peut être c'est le jeu vidéo de divertissement qui permet il ya aussi eco-fighter un jeu de capcom c'est un shooting game vous devez vous battre contre une grosse corporation de pollution plantaire et dans ce sens vous défendez la nature donc effectivement cette façon très stéréotypée c'est un argumentaire qui est très utilisé dans les jeux vidéos et qui peut par certain aspect sensibilisé le public et ça ne sera pas l'objet direct du jeu

ITIN: Qu'est-ce que vous pensez des Ldsgaming

ça peut rentrer dans le endigame les jeux vidéos indépendants qui peuvent permettre d'aborder des aspects beaucoup plus libres que les gros jeux parce que c'est des petites équipes et il y'a moins d'enjeux financière weekend ce déroulait le global game qui est une manifestation mondiale qui a un concours de créativité de jeux vidéos en 48H, et a chaque il y'a une thématique ,on peut imaginé proposer une thématique dans ce type concours sur l'écologie a la fin chaque équipe devra présenter son jeu aux publiques je pense que c'est typiquement via ces événements la qu'on peut sensibilisé les gens a ce cette thématique et leur faire prendre conscience de certain mécanisme au joueur

**Mémoire de recherche
Selmane HAMZAOU
2011-2012**